

ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ИДЕЙ И ИДЕОЛОГИЙ

Гулбахиром Дошмуратова

Каракалпакский Государственный Университет
Преподаватель кафедры «Национальная идея, основы
духовности и правовое обучение»

Узбекистан строит демократическое, правовое государство, гражданское общество, основанное на рыночных отношениях, т.е. свободную и процветающую Родину, свободную и процветающую жизнь. Свободная и благополучная Родина, свободная и благополучная жизнь, основанная на принципах современности, гуманизма, светскости в Узбекистане. Изучение процессов реализации идей в широких масштабах дает возможность научного познания законов общественного развития, научного изучения и научное управление общественной жизнью. Узбекистан является обществом традиционной религиозной толерантности, и в нашей истории и сегодня различные религиозные конфессии действуют

на основе равенства, согласия, сотрудничества, взаимоуважения и добрососедских отношений.

В процессе построения демократического, правового, гражданского общества, основанного на рыночных отношениях, создание правовой базы частной собственности, формирование чувства собственности, возрождение многих забытых профессий, надомных традиций, усиление внимания к народные обычаи, традиции, национальные игры – это наследие, имеющее положительный характер в жизни. Создание сильной системы управления, института хокимията, акцент на повышении качества и эффективности управления на всех уровнях, реализация принципа «От

сильного государства к сильному гражданскому обществу», расширение полномочий самоуправления граждан показывает, что большое значение придается единству традиции и современности. Узбекская модель развития национальной государственности предусматривает создание демократического, правового государства, современного гражданского общества на основе сочетания национальных и общечеловеческих ценностей.

Узбекистан – полиэтническая, многонациональная республика, и исторически на территории Узбекистана существовали различные религии. Поэтому национальная идея будет играть важную роль в формировании в сознании многонационального народа Узбекистана чувства «Узбекистан – единственная родина». Межнациональное согласие, общественное сотрудничество и межрелигиозная толерантность являются важными аспектами построения

справедливого, гуманного и гражданского общества в Узбекистане. Эти идеи имеют важное значение в формировании и укреплении чувства национального единства у граждан Узбекистана, сплочении и организации их во имя процветания Родины, мира и процветания народа. Национальная идея, основанная на исторической памяти и духовном наследии, побуждает граждан Узбекистана к творчеству.

Основными требованиями национальной идеи являются борьба за независимость, благополучие народа, постоянная готовность поднять мощь Родины, преданность норме повседневной жизни. Поэтому при внедрении национальной идеи в сознание и сердца граждан необходимо уделять серьезное внимание формированию и укреплению идеологического иммунитета против вредных идей и идеологий, еще больше совершенствовать процесс внедрения основных идей и принципов независимости. на всех этапах системы образования.

Литература:

1. Ўзбекистон тарихи солномаси. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. Т. 2011. – 69 б.
2. BA Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. BA Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. A Bayrieva. Ensuring Balance Among Branches of Public Power During the Development of Civil Society in Uzbekistan. European Journal of Molecular & Clinical Medicine 7 (2), 2233-2239, 2020
5. АК Байрыева. Ўзбекистонда вакиллик ҳокимияти органлари ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг сиёсий-ҳуқуқий масалалари. Международный журнал консенсус 1 (3), 2020
6. И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
7. И.Б.Жоллыбекова. Международные культурные связи и сотрудничество в области науки, техники и образования Республики Каракалпакстан. Научная жизнь, 93-95, 2011
8. И.Жоллыбекова. Сотрудничества республики каракалпакстан по вопросам охраны окружающей среды и здоровья людей. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №1-2. 2013
9. И.Б.Жоллыбекова. Международные акты республики каракалпакстан по вопросам охраны здоровья людей. Zbiór raportów naukowych 32, 2014
10. И.Жоллыбекова. Қарақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014

11. Р. Дж. Уразбаева, И. Б. Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
12. И. Б. Жоллыбекова, Т. А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
13. I. B. Jollibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019
14. Z. I. Bakhytovna. Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
15. J. I. Vaxytovna. Development of tourism in the republic of Karakalpakstan. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10. 2021.
16. И. Б. Жоллыбекова. Роль международного сотрудничества в социально-экономическом развитии Республики Каракалпакстан (1991-2018 гг.). Каракалпакский Государственный Университет, 2020.
17. И. Б. Жоллыбекова. Международные отношения республики каракалпакстан и развитие науки. Астраханские Петровские чтения, 47-49, 2020